

КЫЗ КУМАЙ — НАЦИОНАЛЬНАЯ ИГРА КЫРГЫЗОВ, В КОТОРУЮ ИГРАЮТ ВЕРХОМ НА ЛОШАДЯХ.

Н.С Мырзабаева

к.и.н., доцент, МНУ им. К.Ш.Токтомаматова

г. Жалал Абад

Кыргызская Республика

ORCID 0000-0001-7198-5197

К.К Курбанбекова, преподаватель,

МНУ им.К.Ш.Токтомаматова

АННОТАЦИЯ:

В статье описывается история национальной игры кыргызов, правила игры и ее современное состояние. Также показано, как игра менялась с течением времени.

Ключевые слова: эпическое произведение, национальная игра, традиция, семья, культура, культурные связи, образ жизни.

ABSTRACT:

The article describes the history of the Kyrgyz national game, the rules of the game and its current state. It also shows how the game has changed over time.

Key words: epic work, national game, tradition, family, culture, cultural ties, way of life.

Издавна, человеческому обществу свойственны разные игры. Они сопровождают человека с самого рождения и до последних дней жизни. Игры бывают разного характера и цели в зависимости от возраста, пола, образа жизни, территории и т.д. О значении игры в жизни человека, о ее сущности очень хорошо сказал [нидерландский](#) философ, исследователь культуры, историк Йóхан Хёйзинга: «Человеческая культура возникает и разворачивается в игре». Хёйзинга считает, что игра не может быть редуцирована к феноменам культуры, поскольку она древнее их и наблюдается ещё у животных. Напротив, сама культура (речь, миф, культ, наука) имеет игровую природу. Затем он определяет игру как «свободное действие», поскольку она лишена принуждения и ей предаются в «свободное время» и в особом «игровом пространстве». Вместе с тем, игра подразумевает строгий

внутренний порядок, что подразумевает присутствие некоего игрового сообщества и наличие строгих правил.

Кыргызы издревле занимались скотоводством. Традиционно народ разводил лошадей, потому что они непривередливы в быту, часто пасутся на полях, зимой могут разгрести снег и добывать корм самостоятельно. При этом лошади служили надежным транспортом кыргызов, доставляя их к месту назначения. Неудивительно, что и в современном Кыргызстане высоко ценят лошадей, говоря, что конь - это крылья человека.

Кыргызские воины, которым часто приходилось вступать в бои, защищая родную землю от захватчиков, боролись за независимость и свободу, получили прозвище «Дикие львы Азии», проводили большую часть своей жизни верхом на лошадях. Кыргызы издавна были воинственным народом, воевавшим при помощи своих лошадей. Они были их неотъемлемой частью. Наверное, недаром в эпосе «Манас» есть строки: «Кыргызы, оставшиеся пешими, подвергаются истреблению». Пословица «Конь бережет человека, а человек бережет народ» сама по себе иллюстрирует взаимосвязь трех понятий: «конь», «гражданин» и «народ». Подготовка воинов нашего народа почти полностью проходила верхом, что послужило причиной возникновения ряда национальных игр. Ведь каждый народ отличается не только своими традициями и обычаями, но и своими традиционными национальными играми. [1.150].

Национальные игры кыргызов возникали и формировались в стародавние времена и передавались последующим поколениям в качестве наследия. Несмотря на то, что мы называем их просто народными играми, каждая из них имеет свою особую цель и образовательную ценность.

У кыргызов, чья история насчитывает более двух тысячелетий, есть национальные игры, связанные с ездой верхом, скачками: «Эр оодарыш» (борьба мужчин верхом на лошади), «Тыйын энмей» (поднятие монеты с земли находясь верхом на лошади), «Ат чабуу» (скачки на лошадях), «Жамбы атуу» (скачущий всадник должен поразить подвешенную цель). Поскольку народ был кочевой, а опасность нападения врагов была постоянной, то эти игры способствовали физическому развитию, формированию меткости, находчивости, военной сноровки.

Среди национальных игр, упомянутых выше, рассмотрим историю возникновения «Кыз Кумай», правила игры и ее современный статус. Кыз кумай - одна из национальных конных игр, которая существует с древних

времен. Кыз-куумай – (в переводе с кырг. – догони девушку) - одна из самых древних, интересных и веселых кыргызских конных игр. Проведение игры связано с обычаями и традициями кочевников и входит в число развлекательных игр молодых людей. Обычно их проведение приурочивали к свадьбам, пиршествам, к мусульманским праздникам (Орозо айт, Курман айт), когда происходили массовые сборища людей. В кыргызские национальные игры играют в разное время года.

При проведении игры большое внимание уделялось внешнему виду участников: парни и девушки должны были одеваться красиво и нарядно, а лошади - великолепно украшены.

Кыз - Куумай - скачки верхом на лошади за девушкой, которая должна ускакать на лошади от джигита. Это игра входит в разряд развлекательных игр кыргызов. По правилам игры парень верхом на лошади должен догнать девушку- всадницу и поцеловать. Если всаднику не удастся догнать девушку, считается, что он проиграл.

Основная суть игры в том, что в ней участвуют двое – парень и девушка. Игра имеет и свои сформировавшиеся правила. Так, в соответствии с правилами игры, количество участников колеблется от 2 до 20 человек в возрасте 15-17 лет. Одежда участников должна быть нарядной и удобной. Готовится прямая полоса земли, по которой собственно и будут скакать участники. Длина ее может составлять до 1,5 километров. В современных условиях игры зачастую проводятся на стадионах. На время скачек, на данной полосе запрещено переходить ее, ходить или находиться на ней. Запрещается также выезжать верхом на эту полосу.

В игре кыз-куумай, девушка сама выбирает лошадь. Судья, или специально назначенный человек, выводит лошадь девушки, сидящей верхом на ней, к месту старта, проводит ее на 20-25 шагов вперед и оставляет ее там. В это время, парень, участник игры, занимает место у старта. Когда все готовы, дается специальный знак и скачки начинаются.

Основная цель игры – парень должен догнать девушку и поцеловать в щеку. Допускается другой вариант – парень может просто коснуться головой головного убора девушки.

В случае, если парень не мог догнать девушку, правила менялись. Теперь девушка имела право догнать парня и отстегать его плеткой. Вдобавок к этому, проигравший парень должен был приготовить богатое угощение.

Как и в любой игре победитель удостоивался награды.

Говоря об игре, надо отметить, что встречались случаи, когда участники игры влюблялись друг в друга и дело заканчивалось свадьбой молодых. Были случаи, когда парень, влюбившись в девушку, но не получив взаимности, просто-напросто умыкал ее с помощью друзей.

Естественно, что игра отражена в народном творчестве в песнях акынов-импровизаторов:

Кыз, жигити кыргыздын,
Кылымдап ойнойт кыз куумай!
Кыз куумай оюнун карасаң,
Кызыгына эл батып,
Кыйкырып дуулап тик турмай!
Кыз куумай оюну кыргыздын,
Эзелтен калган салты экен!
Эңкейип жандап жарышып,
Кызга жетсе жигити,
Буралтып туруп кыз өбүш,
Байыртан кыргыз наркы экен!
Парни и девушки кыргызов
Веками играют в кыз-куумай.
Это народа традиция
Быстрее, парень, догоняй!
Народ азартно увлечен
Игрою молодежи.
Это древняя традиция!
До наших дней он дожил. (свободный перевод)

Необходимо отметить, что это не единственная конная игра с участием девушек и женщин. Прежде всего, это признак гендерного равенства в обществе кочевых народов, относительной независимости и свободы женщин в классовом обществе. Во-вторых, участие девушек и женщин в подобных мероприятиях, конечно же, преследовала цель закаливания, формирования ловкости, выносливости.

Известный кыргызский поэт Жалил Садыков выражает идею, что национальные игры отражают философию жизни кочевого народа. Несмотря на их популярность, игры проводились не так уж и часто. И такое событие, где собирались люди из дальних и ближних мест, приезжали певцы, торговцы, привозились товары, прежде всего служило средством обмена информации.

Люди делились новостями, слушали выступления певцов. И нельзя отрицать тот факт, что это обстоятельство могло служить расширению кругозора, формированию мировоззрения.

Оюндун бири кыз куумай,
Күлүктөр көктө сызчуудай.
Тизгинди чоюп жөнөсө,
Жигити-шумкар, кыз – куудай!
Оюн деп чиркин ушуну айт,
Көргөндө кимдер кызыбайт.
Жигити жетип кызды өпсө,
Көзүңө сүйкүм учурайт,
Игра народа – кыз куумай,
Кони взвились ввысь стрелой.
Парень - сокол, девушка - лебедь!
Кто не был рад это увидеть?

В настоящее время эта игра не потеряла популярности. Она всегда включается в программу различных мероприятий на территории республики. В 1958 году игра «Кыз - куумай» была включена в программу Всесоюзных соревнований по конному спорту. [6.10-11].

В 80-х годах участница «Иссык-Кульского форума» Хайди Тоффлер посмотрела спектакль «Девушка без погони» и была поражена: «Если парень не может догнать девушку, девушка бьет его плетью, когда он возвращается... Это очень странная, но интересная традиция». «Возможно, его следует распространить более широко», - написала она.

В устном народном творчестве мысль об игре «Кыз - куумай» как древней игре встречается и в эпосе «Манас». Рассказывают, что когда Сейтек в старости переезжал из своего поселения в Талас, он приказал организовать игру для кочевников своего рода.

Боз бала, жигит аралаш,
Кыз-келин менен жарышып.
Кызык өзөн бойлошуп,
Кызыгышып кыраандар.
Кыз куушмай ойношуп,
Талыкпай көчүп бээ байлап,
Таласты көздөй бет алып,
Эл чуркурап, чуу болуп,

Эр кубанып, дуу болуп,
Киндик кесип кир жууган
Жерине көчүп келатат
Подросток, взрослый человек,
И молодухи, и юные девицы.
Все с азартом, без колебаний
Начали игру кыз-куумай.
Люди рады отдохнуть
От долгой дороги вдоль реки.
Двигаясь в сторону Таласа,
Люди рады и шумны.
Ведь едут люди в свой аил,
Где появились они на свет.

Выше говорилось, что игры, как наследие, передавались из поколения в поколение. Игра «Кыз Кумай» учит молодежь не только ловкости и искусству верховой езды, но и учит красноречию.

В наши дни игра «Кыз куумай» стала еще популярней среди молодежи, так как она приобретает интернациональный характер. Игра пользуется популярностью в соседних Казахстане и Узбекистане.

Игра «Кыз куумай» также подробно описана в произведениях поэтов и писателей. Например, в произведении Чингиза Айтматова «Джамиля» игра «Кыз куумай» ярко и подробно описывается в одном из эпизодов. Садык и Джамиля принимают участие в игре, но Садыку не удаётся догнать Джамилю. Садык принимает это как оскорбление и силой привозит Джамилю в свой дом и женится на ней. Девушка против насилия, но, подчиняясь национальным обычаям, позволяет покрыть себя белым платком, символом статуса замужней женщины. Таким образом, великий писатель еще раз ярко показал особенности национальных традиций. [8]

Наш народ прошел трудные исторические пути, защищая свою землю и даже соседние народы от врагов и суровых стихийных бедствий. При этом он сохранил свое единство, обычаи, традиции и культуру, формировавшиеся веками. Воины, которые могли свободно ездить верхом на лошадях, придумали множество подвижных игр, основанных на характере и особенностях народа и нации. Эти игры сохранились до наших дней. Некоторые из них претерпели изменения в зависимости от социального контекста, и не потеряли своей актуальности. Итак, эта игра, в которой соревнуются как мужчины, так и

женщины, еще раз подтверждает существование равенства между женщинами и мужчинами в кыргызском обществе.

REFERENCES:

1. Кыргызские народные игры. // Киргизия. 1978, стр. 150.
2. Кыргызы. том 1.- Бишкек «Кыргызстан» - 1993, стр. 532-533.
3. Газета «Кыргыз Туусу». №21 от 6 июня 2014.
4. История Кыргызстана. Энциклопедия. - Бишкек, 2003. Стр. 258.
5. Кыргызские народные игры. // Киргизия, 1978, стр. 150.
6. Флаги Киргизии. Сборник. – Фрунзе, 1980. стр. 10-11.
7. С. Байгазиев. Отечество и мировая этика. - Бишкек-2007. Стр. 108-109.
8. Журнал «Шукум», 2009.
9. Кыргызские игры и развлечения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Бишкек, 2007.